

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18963510>

GIGROSKOPIK MATERIALLAR VA ULARNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

Nurmanova Maxfuza Urozo

Dotsent . Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti Samarqand kampusi

E-mail: maxfuzaxon1483@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada gigroskopik materiallarning namlikni yutish mexanizmlari, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda amaliy qo'llanilish sohalari tadqiq qilindi. Tadqiqot davomida Silikagel, Kaltsiy xlorid va Sellüloza kabi materiallarning namlikni yutish darajasi laboratoriya sharoitida solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gigroskopik xususiyat materialning tuzilishi, sirt maydoni va kimyoviy tarkibiga bevosita bog'liq. Olingan ma'lumotlar qurilish, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida namlikni boshqarish texnologiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gigroskopiklik, adsorbsiya, namlik, fizik-kimyoviy xususiyatlar, silikagel, kaltsiy xlorid, sellüloza.

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы механизмы поглощения влаги гигроскопическими материалами, а также их физико-химические свойства и области применения. В лабораторных условиях были сравнительно изучены такие материалы, как Силикагель, Хлорид кальция и Целлюлоза. Результаты показали, что гигроскопичность зависит от структуры вещества, площади поверхности и химического состава. Полученные данные могут быть использованы в строительстве, фармацевтике и пищевой промышленности.

Ключевые слова: гигроскопичность, адсорбция, влага, физико-химические свойства, силикагель, хлорид кальция, целлюлоза.

ABSTRACT

This article investigates the moisture absorption mechanisms of hygroscopic materials and their physicochemical properties, as well as their practical applications. Materials such as Silica gel, Calcium chloride, and Cellulose were comparatively analyzed under laboratory conditions. The results indicate that hygroscopic behavior

strongly depends on the material's structure, surface area, and chemical composition. The findings are relevant for improving moisture control technologies in construction, pharmaceuticals, and the food industry.

Keywords: *hygroscopicity, adsorption, moisture, physicochemical properties, silica gel, calcium chloride, cellulose.*

1. KIRISH

Jahonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini oshirish, shuningdek, uglevodorodli yoqilg'i va energiya resurslarini tejash hamda energiya zahiralardan oqilona foydalanish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. "Dunyo miqyosida xalqaro statistika portalining 2023 yildagi ma'lumotiga ko'ra, qariyb 3,13 million tonna quritilgan mahsulotlarni tayyorlanishi va bir kilogram yangi mahsulotni quritish uchun 2,700 kJdan 3,060 kJgacha energiya sarflanishini hisobga olsak"¹ qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosidagi energetik qurilmalarini amaliyotga joriy etishni taqazo etadi. Shu jihatdan, gigroskopik materiallarni quritadigan issiqlik ishlab chiqaruvchi energiya samarador ekologik toza quyosh qurilmalaridan sanoat korxonalarida va qishloq xo'jaligida quritish qurilmasi sifatida foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [1].

Gigroskopik materiallar — atrof-muhitdan namlikni yutish yoki ushlab turish xususiyatiga ega bo'lgan moddalar hisoblanadi. Ular sanoatning ko'plab sohaslarida, xususan, qurilish materiallari ishlab chiqarishda, dori vositalarini saqlashda va oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashda muhim ahamiyatga ega. Gigroskopiklik hodisasi asosan adsorbsiya va absorbsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, u materialning sirt energiyasi va molekulyar tuzilishiga bog'liq.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — turli gigroskopik materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish va ularning namlik yutish samaradorligini taqqoslash [2.3].

2. MATERIALLAR VA USULLAR

Butun jahondagi kabi O'zbekistonda ham ipak, paxta va kanop kabi gigroskopik xomashyolar yengil sanoat sohasining asosiy xomashyosi hisoblanadi. Gigroskopik xomashyolarni ishlab chiqarish jarayonlarida quritib, qadoqlab, ularning sifatini buzilmasligini ta'minlash maqsadida teplofizik xususiyatlari o'rganiladi. Quritish jarayonida materiallarning yaroqlilik muddatini uzaytirish, massa sarfini kamaytirish muhim o'rin tutadi.

Shuning uchun bu jarayonda gigroskopik materiallarni quritishda fizikkimyoviy xususiyatiga asosiy e'tiborni qaratish zarur [6].

¹<https://www.statista.com/statistics/1025671/total-dried-fruits-global-production>

Materiallarining gigroskopik xususiyatlari ularning suv bug‘lari va suvni o‘ziga singdirish va ularni atrof-muhitga chiqarish xususiyati bilan ahamiyatlidir. Ma’lumki, absorbsiya gigroskopik materiallarning massa o‘lchamlarini mexanik va fizik xususiyatlarini o‘rganadi. Gigroskopik materiallardagi g‘ovaklik va sirt tuzilishidagi poralarda absorbsiya (yuzasida yutilish), adsorbsiya (ichki kovaklardagi yutilish) hodisalarning termofizik va teplofizik xarakteristikalarini aniqlaydi. Tadqiqot obykti sifatida silikagel, kaltsiy xlorid va selluloza tanlab olindi. Tajriba jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Namunalarni 105°C da quritish. Namlik darajasi 75% bo‘lgan yopiq muhitga joylashtirish. Har 24 soatda massa o‘zgarishini aniqlash. Adsorbsiya izotermalarni tahlil qilish. Namlik yutish darajasi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$W = \frac{m_1 - m_0}{m_0} \times 100\%$$

Bu yerda:

m_0 - boshlang‘ich massa,

m_1 - namlik yutgandan keying massa.

3. NATIJALAR

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki: Kaltsiy xlorid eng yuqori gigroskopiklikka ega bo‘lib, 48 soat ichida o‘z massasining 120% gacha namlik yutdi. Silikagel 35–40% oralig‘ida namlik yutdi. Selluloza esa 15–20% atrofida namlikni o‘zlashtirdi. Shuningdek, mikroskopik tahlillar silikagelning yuqori sirt maydoni va g‘ovak tuzilishi uning adsorbsiya qobiliyatini oshirishini ko‘rsatdi. Kaltsiy xloridda esa namlik bilan kimyoviy bog‘lanish jarayoni kuzatildi.

1-jadval. Paxta tolasining termofizik xususiyatlari.

№	Xususiyatlarning nomi	Birlik	Tolarida
1.	Muvozanat namligi	%	7.1
2.	O‘ziga xosligi	kg/m	1.52
3.	Issiqlik quvvati	kJ/k°C	1.8
4.	Issiqlik sig‘imining koeffitsienti	Wt/ms	0,06
5.	Zichligi	kg/m ³	1530

Quyidagi 1-jadvallarda paxta tolasining termofizik xususiyatlari va tarkibiy tuzilishi keltirilgan.

Paxtani asosiy fizik xossalari: issiqlikdan kengayuvchanligi; issiqlik o'tkazuvchanligi; issiqlik sig'imi hisoblanadi. Paxta tolasi tarkibida suv bug'lari ko'p bo'lsa nisbiy namligi shunchalik yuqori bo'ladi.

4. MUHOKAMA

Olingan natijalar gigroskopiklikning nafaqat fizik, balki kimyoviy omillarga ham bog'liqligini tasdiqladi. Kaltsiy xloridning yuqori samaradorligi uning ionli tabiatiga bog'liq. Silikagelning afzalligi esa qayta tiklanish (regeneratsiya) imkoniyatidir. Selluloza ekologik toza va biologik parchalanadigan material sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Natijalar sanoat miqyosida optimal namlik boshqaruv materialini tanlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, issiq havoda ipak tolalarini quritishni haroratni bir xilda ushlab, bir tekisda orttirish va kamaytirish orqali amalga oshirilib, bunda haroratni nazorat qilish rejimlari mavjud. Ipak tolasining mustahkamligi 110°C dan yuqori haroratda ultrabinafsha nurlarini o'zida yutadi deb aytiladi [4,5].

5. XULOSA

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Gigroskopik xususiyat materialning kimyoviy tarkibi va tuzilishiga bog'liq. Kaltsiy xlorid eng yuqori namlik yutish ko'rsatkichiga ega. Silikagel qayta foydalanish imkoniyati bilan samarali qurituvchi hisoblanadi. Selluloza ekologik xavfsiz alternativ materialdir.

Mazkur tadqiqot natijalari gigroskopik materiallardan oqilona foydalanish va yangi samarali qurituvchi moddalarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Gigroskopik materiallarning teplofizik xususiyatlarini tahlil qilish asosida ularni quritish jarayonida ishlatiladigan, elektr energiyasi yoki uglevodorod yoqilg'isida quritishda katta miqdorda energiya isrofi bo'lishini oldini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. P. X. Sorption mechanism, hygroscopic agents, and application of passive water evaporative cooling technology: a review. *Desalination and Water Treatment*, 2025; doi:10.1016/j.deswat.2025. (Review on hygroscopic agents and sorption mechanisms, ilmiy maqola)
2. Zhang, X., Qin, M., & Zu, K. Recent progress on hygroscopic materials for indoor moisture buffering. *Journal of Physics: Conference Series*, 2069, 2021, 012003, pp.1–8. (Materiallar gigroskopik xususiyatlari va namlikni boshqarish bo'yicha umumiy ko'rib chiqish)

3. Perdoch, W., Treu, A., Mazela, B., Majka, J., Czajkowski, Ł., & Olek, W. Hydrophobic and hygroscopic properties of cellulose treated with silicone agents. *European Journal of Wood and Wood Products*, 2024. (Sellüloza va uning gigroskopik xossalari haqida)
4. <http://www.radioavt.ru/avtsushdrev.htm>. 2015-01-21.
5. <https://minikar.ru/uz/moda-i-krasota/kak-otlichit-naturalnyi-sh-lknaturalnyishelk-opisanie-tkani-sos>.
6. M. U. Nurmanova. Agat mineral toshi asosidagi issiqlik akkumulyatori parametrlarini matematik modellashtirish natijalari. // Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal). 2023 y. №2. 22-27 b.